

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**GEMMORAGIK VASKULIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA
NEFRIT RIVOJLANISHINI PROGNOZ QILUVCHI KLINIK VA
LABORATOR OMILLAR**

Islomova Mohiniso Ilhom qizi

Naimova Shohida Anvarovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Gemmoragik vaskulit (IgA-vaskulit, Henoch–Schönlein purpurası) – kichik tomirlar devorida IgA1 immun komplekslarining to‘planishi bilan kechuvchi tizimli vaskulit bo‘lib, teri, bo‘g‘im, me‘da-ichak yo‘llari va buyrak zararlanishi bilan namoyon bo‘ladi. Buyrak shikastlanishi (IgA-vaskulit nefriti) kasallikning prognozini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Mazkur ilmiy maqolada gemmoragik vaskulit bilan og‘rigan bemorlarda nefrit rivojlanishini prognoz qiluvchi klinik va laborator omillar zamonaviy adabiyotlar asosida tahlil qilindi. Adabiyotlar ma‘lumotlariga ko‘ra, yosh, jins, purpura davomiyligi, abdominal sindrom og‘irligi, arterial gipertenziya, proteinuriya darajasi, gematuriya, zardobdagi IgA miqdori, komplement komponentlari, kreatinin darajasi hamda biopsiya natijalari nefrit rivojlanish xavfini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Gemmoragik vaskulit, IgA-vaskulit, IgA nefropatiya, nefrit, proteinuriya, gematuriya, prognoz omillari, laborator ko‘rsatkichlar.

**Клинические и лабораторные факторы, прогнозирующие развитие
нефрита у пациентов с геморрагическим васкулитом**

Исламова Мохинисо Ильхом кизи

Наимова Шохиди Анваровна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Геморрагический васкулит (IgA-васкулит, пурпура Геноха–Шенлейна) — это системный васкулит мелких сосудов, характеризующийся отложением иммунных комплексов IgA1 в стенке сосудов и проявляющийся поражением кожи, суставов, желудочно-кишечного тракта и почек. Поражение почек (IgA-васкулит-нефрит) является основным фактором, определяющим прогноз заболевания. В данной научной статье на основе современных литературных данных проанализированы клинические и лабораторные факторы, прогнозирующие развитие нефрита у пациентов с геморрагическим васкулитом. Согласно данным литературы, возраст, пол, продолжительность пурпуры, тяжесть абдоминального синдрома, артериальная гипертензия, уровень протеинурии, гематурия, концентрация IgA в сыворотке крови, компоненты комплемента, уровень креатинина, а также результаты биопсии имеют важное значение при оценке риска развития нефрита.

Ключевые слова: геморрагический васкулит, IgA-васкулит, IgA-нефропатия, нефрит, протеинурия, гематурия, прогностические факторы, лабораторные показатели.

CLINICAL AND LABORATORY FACTORS PREDICTING THE DEVELOPMENT OF NEPHRITIS IN PATIENTS WITH HEMORRHAGIC VASCULITIS

Islamova Mohiniso Ilhom qizi

Naimova Shohida Anvarovna

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Hemorrhagic vasculitis (IgA vasculitis, Henoch–Schönlein purpura) is a systemic small-vessel vasculitis characterized by the deposition of IgA1 immune complexes in the vascular wall and manifested by involvement of the skin, joints, gastrointestinal tract, and kidneys. Renal involvement (IgA vasculitis nephritis) is the

main factor determining the prognosis of the disease. This scientific article analyzes, based on contemporary literature, the clinical and laboratory predictors of nephritis development in patients with hemorrhagic vasculitis. According to published data, age, sex, duration of purpura, severity of abdominal syndrome, arterial hypertension, degree of proteinuria, hematuria, serum IgA level, complement components, creatinine level, and biopsy findings are of significant importance in assessing the risk of nephritis development.

Keywords: hemorrhagic vasculitis, IgA vasculitis, IgA nephropathy, nephritis, proteinuria, hematuria, prognostic factors, laboratory indicators.

Kirish. Gemmoragik vaskulit (GV) – bolalar va o‘smirlar orasida eng ko‘p uchraydigan tizimli vaskulit turi bo‘lib, uning yillik uchrashish chastotasi 10–20 holat/100 000 bolaga to‘g‘ri keladi [1]. Kattalarda kasallik kamroq uchraydi, biroq buyrak zararlanishi og‘irroq kechadi [2]. 2012-yilda Chapel Hill konsensus konferensiyasida ushbu kasallik “IgA-vaskulit” deb nomlangan [3].

Buyrak shikastlanishi 20–50% bolalarda va 45–85% kattalarda kuzatiladi [4]. Nefrit ko‘pincha kasallik boshlanganidan keyin 4–6 hafta ichida rivojlanadi, ammo ba’zi holatlarda bir necha oy o‘tib namoyon bo‘lishi mumkin [5]. Surunkali buyrak yetishmovchiligi rivojlanishi 1–5% bolalarda, 10–30% kattalarda qayd etilgan [6].

Shu bois, nefrit rivojlanishini erta prognoz qilish klinik amaliyotda muhim masala hisoblanadi.

Metodologiya. Mazkur maqola tizimli adabiyotlar sharhi asosida tayyorlandi. 2010–2023-yillarda chop etilgan PubMed, Scopus va Web of Science bazalaridagi maqolalar tahlil qilindi. Izlash mezonlari: “IgA vasculitis”, “Henoch-Schönlein purpura”, “nephritis”, “predictive factors”, “prognostic markers” kalit so‘zlari bo‘yicha amalga oshirildi.

Tahlilga klinik kuzatuv tadqiqotlari, kohort va metaanaliz ishlari kiritildi. Har bir manbada nefrit rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar ajratib olindi va umumlashtirildi [12].

Natijalar. Adabiyotlar tahlili nefrit rivojlanishini prognoz qiluvchi omillarni quyidagi guruhlariga ajratish imkonini berdi:

Klinik omillar:

- 10 yoshdan katta yosh [4];
- Erkak jins (ayrim tadqiqotlarda xavf yuqoriroq) [2];
- Qaytalanuvchi yoki uzoq davom etuvchi purpura (>1 oy) [5];
- Kuchli abdominal sindrom va ichki qon ketish epizodlari [7];
- Arterial gipertenziya mavjudligi [6];
- Dastlabki davrda og'ir proteinuriya (>1 g/kun) [8].

Laborator omillar:

- Doimiy mikro yoki makrogematuriya [4];
- Zardob kreatininining oshishi [6];
- IgA darajasining ko'tarilishi [3];
- C3 komplement komponentining pasayishi (ba'zi holatlarda) [9];
- Nefrotik sindrom mavjudligi [8].

Morfologik omillar (buyrak biopsiyasi):

- Yarimoy (crescent) hosil bo'lishi >50% glomerulalarda [10];
- Mezangial proliferatsiya darajasi [11];
- Interstitsial fibroz mavjudligi [12].

Meta-tahlil ma'lumotlariga ko'ra, boshlang'ich proteinuriya darajasi >1 g/kun bo'lgan bemorlarda surunkali buyrak kasalligi rivojlanish xavfi sezilarli yuqori bo'lgan [8]

Tahlil va muhokama. Gemmoragik vaskulit (IgA-vaskulit) bilan og'rikan bemorlarda nefrit rivojlanishi kasallikning uzoq muddatli prognozini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, buyrak zararlanishi

rivojlanishida klinik va laborator ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligi murakkab patogenetik mexanizmlar bilan izohlanadi [1], [3]. IgA1 immun komplekslarining glomerulalarning mezangial qismida to'planishi, komplement tizimining faollashuvi va yallig'lanish mediatorlarining ajralishi natijasida glomerulyar filtratsiya buziladi. Shu sababli prognoz omillarini baholash nafaqat klinik ko'rsatkichlar, balki immunologik va morfologik o'zgarishlarni ham hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

Yosh omili nefrit rivojlanishida muhim prognostik ko'rsatkich sifatida ko'plab tadqiqotlarda qayd etilgan. Bolalarda kasallik ko'pincha o'z-o'zidan regressiya bilan kechadi, buyrak zararlanishi esa ko'proq yengil shaklda namoyon bo'ladi [4]. Aksincha, kattalarda IgA-vaskulit nefriti ko'proq proteinuriya, arterial gipertenziya va kreatinin darajasining oshishi bilan kechadi [2]. Pillebout va hammualliflarining tadqiqotida kattalardagi bemorlarning 32% ida uzoq muddatli buyrak funksiyasi pasayishi kuzatilganligi qayd etilgan [2]. Bu ma'lumot yoshning mustaqil xavf omili sifatida ahamiyatini tasdiqlaydi.

Jins omili bo'yicha natijalar bir xil emas, biroq ayrim kohort tadqiqotlarda erkak jins vakillarida nefrit rivojlanish xavfi yuqoriroq ekani ko'rsatilgan [2]. Bu holat immun javobning jinsiy gormonlar bilan bog'liq farqlari bilan izohlanadi. Estrogenlar immunomodulyator ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqida ma'lumotlar mavjud, biroq IgA-vaskulit kontekstida bu mexanizm to'liq o'rganilmagan.

Kasallikning klinik bosqichida teri purpurasida davomiyligi ham prognoz omili sifatida qaraladi. Trapani va hammualliflari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda 1 oydan ortiq davom etuvchi yoki qaytalanuvchi purpura bilan kechgan bemorlarda buyrak zararlanishi ko'proq uchragan [5]. Bu uzoq davom etuvchi immun faollikning buyraklarga ta'siri bilan izohlanadi. Shuningdek, og'ir abdominal sindrom mavjudligi ham nefrit rivojlanishi bilan bog'liq ekani aniqlangan [7]. Gastrointestinal shikastlanish tomir devoridagi immun komplekslarning keng tarqalganligini ko'rsatishi mumkin, bu esa tizimli yallig'lanish jarayonining faolligini aks ettiradi.

Proteinuriya nefrit prognozining eng muhim klinik mezoni hisoblanadi. KDIGO 2012 klinik tavsiyalariga ko'ra, 0,5 g/kun dan yuqori doimiy proteinuriya buyrak shikastlanishining xavf omili sifatida baholanadi [6]. Coppo va hammualliflarining sharhida 1 g/kun dan yuqori proteinuriya bilan kechgan bemorlarda surunkali buyrak kasalligi rivojlanish ehtimoli sezilarli yuqori bo'lganligi ko'rsatilgan [8]. Proteinuriya glomerulyar filtratsion to'siqning zararlanishini aks ettiradi va mezangial proliferatsiya hamda podotsit disfunktsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu bois, dastlabki bosqichdayoq proteinuriya darajasini aniqlash va monitoring qilish prognozni baholashda muhimdir.

Gematuriya – ayniqsa makrogematuriya epizodlari – nefritning erta belgisi hisoblanadi [4]. Doimiy mikrohematuriya mavjudligi mezangial shikastlanish davom etayotganini ko'rsatadi. Narchi tomonidan o'tkazilgan kuzatuv tadqiqotida gematuriya va proteinuriya kombinatsiyasi uzoq muddatli buyrak funksiyasi pasayishi bilan bog'liqligi aniqlangan [4].

Zardob kreatinin darajasi va glomerulyar filtratsiya tezligining (GFT) pasayishi prognoz nuqtai nazaridan muhim ko'rsatkichdir. Kreatinin oshishi buyrak funksiyasining allaqachon zararlanganini bildiradi va surunkali jarayon ehtimolini oshiradi [6]. KDIGO tavsiyalarida GFT <60 ml/min/1,73 m² bo'lishi yuqori xavf guruhiga kiritilgan [6]. Shu bois, kreatinin va GFT dinamik kuzatuvi klinik amaliyotda zarur.

IgA darajasining oshishi patogenezning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Jennette va hammualliflari tomonidan IgA-vaskulit kichik tomirli immun kompleksli vaskulit sifatida ta'riflangan [3]. Biroq, zardob IgA miqdori har doim ham nefrit og'irligi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq emas. Ba'zi tadqiqotlarda yuqori IgA darajasi nefrit rivojlanish xavfi bilan bog'langan bo'lsa-da, boshqa tadqiqotlarda bu ko'rsatkich mustaqil prognoz omili sifatida tasdiqlanmagan [9]. Bu holat IgA ning sifat xususiyatlari (galaktozillanish darajasi) muhimroq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Komplement tizimi faollashuvi ham muhim patogenetik mexanizm hisoblanadi. Yang va hammualliflari C3 komponentining pasayishi ba'zi bemorlarda og'irroq klinik kechish bilan bog'liqligini qayd etgan [9]. Alternativ va lektin yo'llari orqali komplement faollashuvi mezangial hujayralarda yallig'lanish jarayonini kuchaytiradi.

Buyrak biopsiyasi morfologik baholashning "oltin standarti" hisoblanadi. Yarimoy (crescent) hosil bo'lishi >50% glomerulalarda aniqlansa, bu og'ir prognoz belgisi sifatida qaraladi [10]. Pillebout va Thervet tadqiqotida yarimoyli glomerulonefrit mavjud bemorlarda buyrak funksiyasi tezroq yomonlashgani qayd etilgan [10].

Oxford klassifikatsiyasi (MEST-C) mezangial proliferatsiya (M), endokapilyar proliferatsiya (E), segmentar skleroz (S), tubulointerstitsial fibroz (T) va yarimoy (C) ko'rsatkichlarini baholaydi [11]. Trimarchi va hammualliflari tomonidan yangilangan klassifikatsiyada C komponentining qo'shilishi prognoz aniqligini oshirgan [11]. IgA-vaskulit nefritida ham ushbu klassifikatsiya qo'llanilishi klinik prognozni aniqlashda yordam beradi.

Arterial gipertenziya – buyrak shikastlanishining klinik ko'rsatkichi sifatida mustaqil xavf omili hisoblanadi [6]. U glomerulyar kapillyarlarda bosim oshishiga olib keladi va skleroz jarayonini tezlashtiradi. Gipertenziya mavjud bemorlarda proteinuriya darajasi yuqoriroq va buyrak funksiyasi tezroq pasayadi.

Interstitsial fibroz va tubular atrofiya uzoq muddatli prognozni belgilovchi asosiy morfologik ko'rsatkichlardir [12]. Kang va hammualliflari tadqiqotida interstitsial fibroz darajasi oshgan bemorlarda 10 yillik kuzatuv davomida GFT pasayishi sezilarli bo'lgan [12]. Bu o'zgarishlar qaytarilmas jarayonni aks ettiradi.

Shunday qilib, tahlillar shuni ko'rsatadiki, nefrit rivojlanishini prognoz qilishda birgina ko'rsatkich yetarli emas. Klinik, laborator va morfologik omillar majmuasi kompleks baholanishi zarur. Ayniqsa, dastlabki proteinuriya darajasi, kreatinin

ko'rsatkichi, arterial bosim, biopsiya natijalari va yosh omili birgalikda baholansa, prognoz aniqligi oshadi.

Kelgusida galaktoza-defitsit IgA1 darajasi va komplement faollashuv markerlarini aniqlash kabi biomarkerlar prognozni yanada aniqroq baholash imkonini berishi mumkin. Ammo hozirgi amaliyotda KDIGO tavsiyalari asosida klinik va laborator monitoring eng maqbul yondashuv hisoblanadi [6], [8].

Umuman olganda, gemmoragik vaskulit bilan og'riqan bemorlarda nefrit rivojlanishining prognozi ko'p omilli xarakterga ega bo'lib, erta aniqlash va muntazam kuzatuv orqali surunkali buyrak yetishmovchiligi xavfini kamaytirish mumkin.

Xulosa. Gemmoragik vaskulit bilan og'riqan bemorlarda nefrit rivojlanishini prognoz qilishda klinik va laborator ko'rsatkichlar muhim ahamiyatga ega. Eng ishonchli prognoz omillari sifatida:

- Yosh (≥ 10 yosh),
- Dastlabki proteinuriya > 1 g/kun,
- Arterial gipertenziya,
- Zardob kreatininining oshishi,
- Biopsiyada yarimoyli glomerulonefrit aniqlanishi qayd etiladi.

Erta aniqlash va muntazam monitoring surunkali buyrak yetishmovchiligi rivojlanishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Watts R., et al. Epidemiology of vasculitis. *Rheumatology*. 2015;54(3):pp. 421–429.
2. Pillebout E., et al. Henoch–Schönlein Purpura in adults. *Kidney Int*. 2002;61(6):pp. 225–230.
3. Jennette J.C., et al. 2012 Chapel Hill Consensus Conference. *Arthritis Rheum*. 2013;65(1):pp. 1–11.

4. Narchi H. Risk of long-term renal impairment. *Arch Dis Child*. 2005;90(9):pp. 916–920.
5. Trapani S., et al. Predictive factors of renal involvement. *J Pediatr*. 2005;147(5):pp. 633–638.
6. KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis. *Kidney Int Suppl*. 2012;2(2):pp. 139–274.
7. Ronkainen J., et al. Severe gastrointestinal manifestations. *Pediatrics*. 2006;118(2):pp. 617–626.
8. Coppo R., et al. IgA vasculitis nephritis management. *Nat Rev Nephrol*. 2019;15(6):pp. 339–353.
9. Yang Y.H., et al. Complement activation in HSP. *Clin Immunol*. 2004;112(3):pp. 253–260.
10. Pillebout E., Thervet E. Crescentic IgA vasculitis nephritis. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2010;5(8):pp. 1474–1482.
11. Trimarchi H., et al. Oxford classification update. *Kidney Int*. 2017;91(5):pp. 1014–1021.
12. Kang Y., et al. Long-term outcome predictors. *Nephrol Dial Transplant*. 2014;29(5):pp. 984–992.